

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Юлдашев Оббос Амонович

преподаватель

университета Турон

Email: abbosyuldashev667@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15282537>

Аннотация. В статье отражено значение использования цифровых технологий в банках для повышения эффективности финансовых услуг. В частности, обсуждаются предложения по повышению удобства дистанционного банковского обслуживания населения и его развития.

Ключевые слова. платежная система, дистанционное банковское обслуживание, цифровые технологии, розничные платежные системы (Uzcard и Humo).

Abstract. The article reflects the importance of using digital technologies in banks to improve the efficiency of financial services. In particular, proposals for improving the convenience of remote banking services for the population and its development are discussed.

Keywords. payment system, remote banking, digital technologies, retail payment systems (Uzcard and Humo).

Введение. Одним из основных направлений развития финансовых услуг населению является стремительное развитие архитектуры платежных систем.

Платежная система — это концепция перевода стоимости от одного лица (или субъекта бизнеса) другому.

Сегодня цифровые информационные технологии стремительно проникают во все сферы экономики, меняя ее формы и модели.

Цифровые технологии меняют технологические процессы, связанные с формой и содержанием расчетно-платежных систем, делая их более быстрыми и удобными. Они основаны на использовании приложений мобильного банкинга, интернет-банкинга, искусственного интеллекта, технологий блокчейн и электронных платежных систем.

Анализ и результаты.

Развитие услуг дистанционного банковского обслуживания. Ряд позитивных изменений в сфере финансовых услуг можно наблюдать и в банковских структурах Узбекистана. В частности, в таблице ниже мы видим количество пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания (ДБО) на основе цифровых технологий в разрезе банков.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Таблица 1

**Из систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
количество пользователей на 1 августа 2024 г ***

№	Банк	Юридические лица и индивидуальные предприниматели	Физически е лица	Итого
1	Миллий банк	108 797	2 028 981	2 137 778
2	Ўзбекистон саноат- қурилиш банки	74 537	6 189 832	6 264 369
3	Агробанк	221 998	5 574 275	5 796 273
4	Ипотека-банк	173 784	3 304 263	3 478 047
5	Микрокредитбанк	74 096	1 064 120	1 138 216
6	Халқ банки	120 781	4 791 543	4 912 324
7	Гарант банк	7 000	78 836	85 836
8	Бизнесни ривожлантириш банки	32 532	292 449	324 981
9	Туронбанк	48 616	475 896	524 512
10	Hamkorbank	128 309	1 772 240	1 900 549
11	Асака банк	36 861	820 191	857 052
12	Ипак Йўли банки	69 642	2 786 256	2 855 898
13	Ziraat bank Uzbekistan	5 298	70 690	75 988
14	Трастбанк	50 026	255 080	305 106
15	Алоқабанк	65 495	1 615 416	1 680 911
16	ҚДБ Банк Ўзбекистон	1 434	51 534	52 968
17	Содерот банк Тошкент	446	2 825	3 271
18	Универсал банк	13 933	166 176	180 109
19	Капиталбанк	57 660	1 519 429	1 577 089
20	Octobank	2 719	73 884	76 603
21	Давр-банк	26 149	246 796	272 945
22	Invest Finance bank	17 878	380 145	398 023
23	Asia Alliance bank	26 900	599 467	626 367

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

24	Ориент Финанс банк	30 729	617 509	648 238
25	Мадад Инвест банк	1 148	1 939	3 087
26	AVO bank	125	299	424
27	Пойтахт банк	1 157	11 268	12 425
28	Tenge bank	3 423	240 818	244 241
29	TBC bank	-	3 650 976	3 650 976
30	ANOR bank	29 812	4 210 585	4 240 397
31	UZUM bank	-	1 300 046	1 300 046
32	НАҲОТ банк	-	1 898	1 898
Всего		1 431 285	44 195 662	45 626 947

* Официальный сайт Центрального банка Республики Узбекистан. – <https://cbu.uz/ru>.

В данной таблице показано количество пользователей ДБО по банкам. Наибольшее количество физических лиц, пользующихся ДБО, находится в Промышленно-строительном банке Узбекистана (6 189 832 человека), за которым следуют Агробанк (5 574 275 человек), Халк Банк (4 791 543 человека) и ANOR Bank (4 210 585 человек). Стоит отметить, что, несмотря на то, что АНОР Банк является одним из новых банков, созданных в нашей стране (онлайн-сервис был запущен в 2020 году), можно заметить, что он добивается успехов в этом направлении, значительно увеличив количество клиентов среди 32 действующих банков.

В системе расчетов по безналичному расчету Центробанка (внедрен в 2014 году) оплата более 30 видов услуг (все коммунальные услуги, бюджетные платежи, нотариальные и регистрационные сборы, штрафы и другие платежи) осуществляется в режиме реального времени с использованием банковских карт розничных платежных систем, действующих в республике (Uzcard и Humo), причем объем и масштабы платежей, проводимых через систему, постоянно увеличиваются.

На следующей диаграмме представлены результаты внедрения национальных карточных розничных платежных систем (Uzcard и Humo).

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Данные диаграммы показывают, что по мере увеличения количества банковских карт за прошедшие годы (2018-2022 гг.) увеличилось и количество транзакций, в том числе количество банковских карт в 2022 году по сравнению с 2018 годом увеличилось в 1,9 раза (34 196 / 17 686), соответственно количество транзакций увеличилось в 2,8 раза (177 671 / 63 712). Из этого можно сделать вывод, что внедрение розничных платежных систем (Uzcard и Himo) демонстрирует отличную от традиционных платежных систем тенденцию развития, то есть несет удобство для населения.

Несмотря на это, по-прежнему можно увидеть множество людей, как и прежде, ожидающих в очередях, чтобы произвести оплату в кассах банков и в действующих кассах коммунальных предприятий.

Этому есть две возможные причины:

- 1) неграмотность населения в использовании платежных систем;
- 2) временно безработным гражданам не оформлены банковские пластиковые карты для осуществления выплат.

Что касается второго случая, то в соответствии с действующим законодательством любой гражданин может обратиться в банк и оформить банковскую пластиковую карту на свое имя, пополнить ее электронными деньгами путем внесения наличных средств в кассу банка или через систему переводов денежных средств с пластиковых карт других лиц, а также осуществлять дистанционные платежи через платежные системы (Clis и другие).

Таким образом, обе ситуации вызваны неграмотностью населения. По

этой причине банкам следует принять соответствующие меры по повышению грамотности.

Выводы и предложения

1. **Повышение грамотности населения по использованию цифровых технологий.** Трансляция научно-показательных передач по вопросам повышения грамотности населения через телевидение и сети Интернет;

2. **Разработка моделей дистанционного банковского обслуживания.** Увеличение количества приложений цифрового банкинга для дистанционного банковского обслуживания, а также создание новых моделей банковского бизнеса для создания удобства для клиентов за счет обогащения существующих новыми сервисными функциями;

3. **Необходимость мер по продвижению цифровизации – фактор успеха.** В целях ускорения цифровизации необходимо регулярно проводить конкурсы по тематике цифровизации среди специалистов данной сферы в республике и награждать победителей денежными премиями различного уровня. Это будет способствовать увеличению числа потенциальных специалистов в этой области и созданию в будущем передовых цифровых технологий. Поэтому подобные мероприятия могут проводиться государственными и частными структурами разного уровня (министерствами, организациями, образовательными учреждениями).

Литературы:

1. Рахимова Х.У. (2024) Современные тренды в цифровизации платёжной системы Узбекистана. MOLIYA VA BANK ISHI, 1(2024).1-7
2. Белоусова В.Ю., Усоскин В.М.(2012) Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке. – М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, – 192 с
3. Официальный сайт Центрального банка Республики Узбекистан. Интернет сайт: <https://www.cbu.uz>